

THE NECESSITY OF DEMOCRATIC EDUCATION FOR PRESENT-DAY INDIA

Shivaramaiah

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. First Grade Women's College, Tumakuru.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Tumkur district of Karnataka has a rich cultural heritage with several historical and religious sites. The cultural heritage of Tumkur district focuses on the history, architecture and cultural influences of various dynasties. The heritage of the district is preserved through ancient forts, temples, and religious centres, which reflect its evolution under rulers like the Gangas, Hoysalas, Vijayanagara king,s and later Nayaks and the Mysore Odes.

Democratic education is indeed essential for today's India. Because, while our present government ruling India is committed to making our country a developed India by 2047, only when the aspirations of democracy come to the fore in complement to a developed India, our country can remain and grow as a democratic nation of the masses.

In this regard, in addition to the formal and informal education that we are providing to the country, that is, the people of the country, there is no doubt that there is a necessity for democratic education to urgently convey democratic values and to inculcate democratic values in the people. So, what is democratic education? What are its objectives? Why is democratic education necessary, and what are the challenges ahead for it? And what are the solutions to this? This article will explain what needs to be understood.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ

Prof. Shivaramaiah

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. First Grade Women's College, Tumakuru.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವು ಇಂದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ೨೦೪೭ಕ್ಕೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹುಜನರ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಔಪಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸದೃಶಕೆಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಹಾಗಾದರೆ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇದರ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಾವುವು? ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ?

(What's Democratic Education?)

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ?

(ಬಿಹೆ ರಿಡಿರಿಸೆ ಎಜಿ ಆಮೊಫಿಡಿಚಿಣಿಫಿ ಇಜುಫಿಚಿಣಿಫಿ's ಣಂ) :

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ೨೦೪೭ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

೧) ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

೨) ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನಿವಾರ್ಯ.

೩) ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನಿವಾರ್ಯ.

೪) ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ದೃಢನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನಿವಾರ್ಯ.

೫) ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನಿವಾರ್ಯ.

೬) ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು.

೭) ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು ?

(Democratic Education faces several challenges)

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವುವು ? ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.

1. ಅಸಮಾನತೆ: ಅಸಮಾನತೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚಿವುಟಿಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು.
2. ವೈಯಕ್ತಿಕರಣ : ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕರಣ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಎನ್ನಬಹುದು.
3. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ : ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ. ಉದಾ:- ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಕೊರತೆ. ಇದೂಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸವಾಲು.
4. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು : ನಮ್ಮದು ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ದುರಂತ ಮತ್ತು ಸವಾಲು.
5. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು : ಇವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
6. ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ.

ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾರಕ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರಗಳು :

ಮೇಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ;

1. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪಿಸುವುದು.
2. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
3. ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ.
4. ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
5. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದು.
6. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
7. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದು.
8. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
9. ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಉಪಸಂಹಾರ :

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಿರುವುದು ಇಂದಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಪ್ರಭು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾರಸುದಾರರು ಎಂಬ ಅರಿವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.